

*СИБИРСКИЙ САД АКАДЕМИКА И.П. КАЛИНИНОЙ ДЛИННОЮ В ЖИЗНЬ.
ВЫПУСКНИЦА МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА
НА СЛУЖБЕ СИБИРСКОГО САДОВОДСТВА*

В.Н. СОРОКОПУДОВ¹, Н.И. НАЗАРЮК²,
С.А. МАКАРЕНКО³, О.А. СОРОКОПУДОВА¹

(¹ ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева;

² ФГБУН ФАНЦА «НИИСС». Отдел «Научно-исследовательский институт
садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко», г. Барнаул;

³ Свердловская селекционная станция садоводства
структурное подразделение ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН)

В 2021 г. научная общественность отмечает 95-летний юбилей академика, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора сельскохозяйственной наук, профессора, известнейшего ученого в России и за рубежом Иды Павловны Калининой (1926–2015). В 1951 г. она окончила плодоовощной факультет ТСХА им. К.А. Тимирязева и 64 года своей жизни посвятила работе на благо отечественного садоводства в условиях Сибири. И.П. Калинина начинала работать младшим научным сотрудником а с 1967 г. и в течение почти 30 лет возглавляла ведущий Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко, будучи его директором. За это время под ее научным руководством по 14 садовым культурам были созданы отечественный сортимент и технологии возделывания плодовых и ягодных культур.

Ключевые слова: *ученый садовод, история, юбилей, сорта, плодовые и ягодные культуры, сибирское садоводство.*

Развитие сибирского садоводства связано с деятельностью выпускницы МСХА имени К.А. Тимирязева (1951) – академика Российской академии наук, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Иды Павловны Калининой, 95-летний юбилей со дня рождения которой отмечается в 2021 г.

Основателем и первым руководителем опорного пункта и опытной станции был академик ВАСХНИЛ М.А. Лисавенко, осуществлявший научное руководство с 1933 по 1967 г. Его дело продолжила И.П. Калинина (1967–1990).

Академик И.П. Калинина осуществляла научное руководство по селекции и сортоизучению плодовых и ягодных культур более 47 лет (1967–2015). Одним из основных направлений этой деятельности было и остается создание зимостойких, урожайных сортов плодовых и ягодных культур с высокой адаптацией к биотическим и абиотическим стрессам с высоким содержанием в плодах биологически активных веществ (БАВ).

В мир науки по садоводству первую тропку для И.П. Калининой проложил прекрасный педагог Сергей Анатольевич Наумов – доцент Горно-Алтайского сельскохозяйственного техникума. В 1943 и 1944 гг. с весны до поздней осени под его руководством И. Калинина проводила сортоиспытание коллекции полевых культур. Он же и рекомендовал ее на производственную практику к М.А. Лисавенко. Во время производственной практики на опытной станции в 1945 г. известнейший ученый садовод Николай Николаевич Тихонов ввел Иду Калинину в удивительный мир селекции садовых культур, и уже на всю жизнь.

Решающую роль в судьбе И.П. Калининой сыграла дарственная надпись М.А. Лисавенко и Н.Н. Тихонова на подаренной ей книге: «И.П. Калининой в залог работы по северному садоводству», как и приглашение на работу после окончания техникума. В 1946 г. эти ученые направили И.П. Калинину на плодоовощной факультет одного из лучших вузов страны – Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева.

В Тимирязевке И.П. Калининой посчастливилось слушать лекции профессоров-корифеев отечественной и мировой науки Н.А. Максимова, П.М. Жуковского, П.Г. Шитта, В.И. Эдельштейна, И.В. Якушкина, Б.Н. Анзина, Н.Н. Тимофеева, З.А. Метлицкого и др. Свою дипломную работу по сортоизучению яблони она выполнила на Алтае в 1950 г. под руководством М.А. Лисавенко.

Отвергнув имевшие место заманчивые предложения, весной 1951 г. И.П. Калинина по приглашению Михаила Афанасьевича Лисавенко вернулась на Алтай и включилась в работу по селекции яблони вместе с Л.Ю. Жебровской. Создание зимостойких сортов хорошего качества и совершенствование сортимента яблони навсегда стали основной целью ее научной деятельности.

И.П. Калининой повезло: она попала в прекрасный коллектив единомышленников, увлеченных общим делом развития садоводства в Сибири. Примером для нее служили талантливые ученые З.И. Лучник, Н.И. Кравцева, А.М. Скибинская, Н.Н. Тихонов, Л.Ю. Жебровская, В.С. Путов и, конечно, М.А. Лисавенко. У них она училась житейской мудрости, ответственности за порученное дело и внимательному отношению к окружающим.

В период работы в Горно-Алтайске Иде Павловне удалось отобрать среди имевшегося гибридного фонда свои первые сорта: Алтайское бархатное, Феникс алтайский, Новость Алтая, а позднее, вместе с Н.В. Ермаковой и З.С. Ящемской, было создано много других сортов. По решению М.А. Лисавенко осенью 1959 г. И.П. Калининой пришлось переехать в Барнаул и возглавить работу по селекции яблони, а с 1961 г. – и отдел селекции. В Барнауле за первые восемь лет удалось создать огромный гибридный фонд яблони и начать отбор перспективных форм будущих сортов.

В 1966 г. участники выездного заседания секции садоводства ВАСХНИЛ – корифеи отечественного садоводства А.Н. Веньямин, З.А. Метлицкий, И.М. Леонов, П.А. Жаворонков, Х.К. Еникеев – высоко оценили работу опытной станции, в том числе и по яблоне. Предстояла работа по дальнейшему совершенствованию селекции яблони, но в конце августа 1967 г. скоропостижно скончался М.А. Лисавенко. По решению коллектива станции, руководителей края и Министерства сельского хозяйства И.П. Калинина возглавила опытную станцию, а в 1973 г. – и созданный под ее руководством институт. К тому времени опытная станция была довольно широко известна в стране, что, несомненно, помогало И.П. Калининой как начинающему руководителю. Она старалась достойно продолжать дело, которому служил Михаил Афанасьевич, поддерживать добрые традиции, сложившиеся при нем. Создание нормальных условий для творческой работы ученых и всего коллектива она считала одной из главных своих задач как директора. Вместе с заместителем по науке О.А. Барановой, директорами опытных хозяйств С.Н. Хабаровым, В.А. Букиным, А.К. Наумовым, А.В. Залесовым, Ю.Д. Бурым, И.К. Гидзюком они успешно решали эту и другие задачи.

В последнее десятилетие деятельности М.А. Лисавенко на станции в больших масштабах велись исследования по селекции и интродукции плодовых, ягодных и декоративных растений, по агротехнике, защите растений, механизации, биохимии, переработке плодов и ягод. Активно пропагандировалось внедрение НИР в производство. Важно было не только сохранить, но и развивать основные направления в науке, способствовать развитию садоводства на Алтае и в Сибири. В эту работу в 60-е гг. включились молодые ученые О.А. Баранова, В.Д. Баргенов, В.М. Бурдаков, Ю.Д. Бурый, Г.В. Васильченко, И.К. Гидзюк, Н.В. Данилина, Л.П. Долгова, Н.В. Ермакова, Л.Н. Забелина, А.Н. Калиниченко, Т.Ф. Корниенко, М.А. Прокофьев, А.А. Семенов, Ф.Ф. Стрельцов, С.Н. Хабаров, Е.Е. Шишкина, которые практически до настоящего времени активно работали в институте.

Стабильность кадров и преемственность в работе с многолетними садовыми культурами способствовали успешной научной и производственной деятельности. В 1973 г. по инициативе министра сельского хозяйства России Л.Я. Флорентьева, по ходатайству Алтайского крайкома партии и крайисполкома опытная станция была преобразована в НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко. Перед институтом были поставлены задачи расширения и углубления деятельности по основным направлениям и координации научных исследований по садоводству в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

Значительно вырос коллектив научного и производственного подразделений, совершенствовались научная и производственная базы, их техническое оснащение. В состав института вошел Бакчарский опорный пункт северного садоводства. Были приглашены на работу опытные специалисты: супруги В.В. Мочалов и Т.Я. Мочалова, Л.С. Санкин и А.С. Санкина. Институт и его ОПХ стали основными производителями в стране элитных саженцев смородины, малины, облепихи, черноплодной рябины и других культур.

Совершенствованию сортимента сибирских садов всегда придавалось большое значение, и одной из главных задач института являлось проведение селекционной работы. К настоящему времени в институте выведено 364 сорта плодовых и ягодных культур, в Госреестре находится 147 сортов. В создании многих из них принимала непосредственное участие И.П. Калинина. На 53 сорта получены патенты.

Сорта, созданные в институте, обеспечили практически полное обновление сортимента плодовых и ягодных культур Сибири, а по смородине, облепихе, жимолости и малине – всей России, Белоруссии, Украины, Прибалтики, Казахстана. Этому способствовала совместная работа с Госсортсечью России.

Алтайские сорта плодовых культур, созданные под научным руководством И.П. Калининой, пользуются у сибиряков большой популярностью. Соавторами сортов являются:

яблони – М.А. Лисавенко, И.А. Кухарский, М.А. Сиземова, В.А. Сироткина, Л.Ю. Жебровская, И.П. Калинина, Т.Ф. Корниенко, З.А. Гранкина, Е.С. Орехова, Л.Н. Плотникова, Н.В. Ермакова, З.С. Ящемская, С.А. Макаренко, М.А. Кушнарев, М.С. Кушнарева, Т.И. Корягина, Е.И. Кузнецова, Ф.П. Сулова, Н.И. Дорохина, Г.В. Чупина;

груши, сливы – Н.Н. Тихонов, В.С. Путов, И.А. Пучкин, М.Н. Матюнин, Э.П. Каратаева, Г.П. Алексеева, М.И. Борисенко, Г.Н. Байкова;

вишни – Г.И. Субботин, В.Н. Левандовский, Н.В. Онищенко.

Авторские свидетельства на селекционные достижения получены на такие сорта И.П. Калининой, как:

Яблоня – Алтайская красавица, Алтайское багряное, Алтайское бархатное, Алтайское десертное, Алтайское зимнее, Алтайское крапчатое, Алтайское новогоднее, Алтайское пурпуровое, Алтайское румяное, Алтайское янтарное, Алтынай, Барнаулочка, Барнаульское раннее, Баяна, Горный синап, Доктор Куновский, Ермаковское горное, Жар-птица, Жебровское, Заветное, Зарево, Зимний шафран, Комаровское, Красная горка, Кузнецовское, Неженка, Осенняя радость, Подарок садоводам, Поклон Шукшину, Смугляночка, Соловьевское, Стройное, Сувенир Алтая, Сурхурай, Татанакское, Толунай, Феникс алтайский, Шушенское, Юнга (всего 39). Получены патенты на сорта Алтайская красавица, Алтайское зимнее, Алтайское янтарное, Баяна, Горный синап, Ермаковское горное, Зарево, Красная горка, Неженка, Поклон Шукшину, Смугляночка, Стройное, Сурхурай, Толунай, Шушенское, Юнга (всего 16).

Груша – Купава, Лель, Перун, Сварог (всего 4). Получен один патент на сорт Купава.

Вишня – Алтайская крупная, Алтайская ласточка, Желанная, Змеиногорская, Максимовская, Субботинская (всего 6).

Слива – Пересвет (одно авторское свидетельство).

Подвой косточковых культур АВЧ-2 (одно авторское свидетельство).

Создание первых в мире сортов облепихи открыло новую страницу в истории не только отечественного, но и мирового садоводства. Начало исследований по селекции и агротехнике культуры было положено в середине 60-х гг. прошлого столетия молодыми талантливыми учеными Ж.И. Гатиным и Е.И. Пантелеевой. Основными творцами *облепихи* являются Ж.И. Гатин, Е.И. Пантелеева, И.П. Калинина, Е.Е. Шишкина, О.А. Никонова, Т.М. Плетнева, Н.И. Давыденко, К.Д. Гамова, И.В. Гасникова, Ю.А. Зубарев, Е.Н. Зубарева, А.В. Гунин, Е.В. Одерова, В.В. Курдюкова, Т.М. Чепурнова, И.П. Елисеев. В 1981 г. за введение облепихи в культуру Государственной премии СССР в области науки и техники удостоены И.П. Калинина, М.А. Лисавенко (посмертно), А.К. Наумов, О.А. Никонова, Е.И. Пантелеева, Т.М. Плетнева, М.А. Прокофьев, Ф.Ф. Стрельцов, С.Н. Хабаров, Е.Е. Шишкина.

И.П. Калининой получены авторские свидетельства на такие сорта облепихи, как Алей, Аюла, Великан, Золотистая Сибири, Иня, Обильная, Оранжевая, Пантелеевская, Превосходная, Самородок, Теньга, Чечек, Чуйская, Чулышманка, Янтарная (всего 15). Семь патентов получено на сорта Аюла, Великан, Иня, Превосходная, Теньга, Чечек, Чуйская.

Под научным руководством И.П. Калининой значительных успехов достигли селекционеры по сортам смородины черной. Так, были созданы урожайные, крупноплодные, скороплодные сорта с высокой устойчивостью к болезням: Алтаянка, Журавушка, Ксюша, Рита, Сеянец Голубки, Шаровидная, Экстрим и др. Основными их творцами являются М.А. Лисавенко, И.А. Кухарский, Н.И. Кравцева, Н.М. Павлова,

З.С. Зотова, Л.Н. Забелина, Н.В. Ермакова, И.П. Калинина, Н.С. Антропова, Н.В. Данилина, Н.И. Назарюк, Л.С. Санкин, О.П. Елкина, М.А. Першина, И.Л. Тесля, Е.И. Наквасина, В.С. Салыкова, В.И. Гвоздев, И.К. Гидзюк, Г.С. Есенко, А. Ляпустина, Л.П. Самолова, М.К. Старых, А.Т. Ткачева, В.М. Кобякова, О.А. Мошчевикина.

На Всесоюзном совещании по садоводству начальник Плодопроба России Сергей Николаевич Пронин заявил: «Алтайские сорта смородины завоевали весь мир». И.П. Калининой были получены авторские свидетельства на такие сорта смородины черной, как Агата, Алтайская ранняя, Алтаянка, Баритон, Диковинка, Галинка, Гармония, Забава, Канахама, Краса Алтая, Ксюша, Лама, Любимица Алтая, Мила, Наташа, Нестер Козин, Ника, Памяти Шукшина, Память Лисавенко, Плотнокистная, Подарок Кузиору, Поклон Борисовой, Престиж, Пушистая, Рита, Сеянец Голубки, Софья, Шаровидная (всего 28). Получено 8 патентов на сорта Агата, Баритон, Мила, Наташа, Ника, Престиж, Рита, Шаровидная.

В последнее десятилетие И.П. Калинина, В.С. Салыкова, Л.С. Санкин создали сорта смородины золотистой: Барнаульская, Валентина, Дар Алтая, Ида, Левушка, Отрада, Подарок Ариадне, Сибирское солнышко – с высокой адаптацией к биотическим и абиотическим стрессам. Было получено 8 авторских свидетельств на сорта Барнаульская, Валентина, Дар Алтая, Ида, Левушка, Отрада, Подарок Ариадне, Сибирское солнышко.

В 2006 г. присуждена премия Алтайского края за достижения в области науки и техники в номинации реализованных на практике научных и технических разработок по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, рациональному использованию земель и природных ресурсов за работу «Новые сорта ягодных культур селекции НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко для промышленного и любительского садоводства Алтайского края» коллективу ученых под руководством И.П. Калининой: Л.А. Бондаренко, Д.И. Дейслинг, Н.И. Назарюк, Е.Ю. Раковой, В.С. Салыковой, Л.С. Санкину, Н.П. Стольниковой, Л.А. Хохряковой.

Масштабно была развернута селекционная работа по жимолости З.П. Жолобовой в Барнауле, И.К. Гидзюком в Бакчаре. Впервые в мире выведены поливитаминные сорта этой новой садовой культуры. В их создании под руководством И.П. Калининой участвовали З.П. Жолобова, З.И. Лучник, О.А. Никонова, П.С. Курочка, Л.И. Гостевских, Т.Н. Архипова, Е.Ю. Филимонова, Г.А. Прищепина, Л.А. Хохрякова, Л.А. Бондаренко, И.К. Гидзюк, Н.В. Савинкова, А.Т. Ткачева, А.В. Гагаркин.

Получены авторские свидетельства на селекционные достижения сорта жимолости Ассоль, Бархат, Берель, Герда, Голубое веретено, Золушка, Селена, Синяя птица, Сириус, Огненный опал (всего 10) и 8 патентов на сорта Ассоль, Бархат, Берель, Герда, Голубое веретено, Золушка, Селена, Огненный опал.

В НИИСС им. М.А. Лисавенко под руководством И.П. Калининой созданы З.П. Жолобовой и первые в мире сорта калины. Получено 5 авторских свидетельств на селекционные достижения ее сортов Жолобовская, Зарница, Союзга, Таежные рубины, Ульгень. Получено и 3 патента на сорта Жолобовская, Таежные рубины, Ульгень.

Широко по Сибири распространены сорта малины, созданные М.А. Лисавенко, Н.И. Кравцевой, В.И. Анисовой, А.Д. Забелиной, В.М. Зерюковым, В.А. Соколовой, Т.С. Кантор, Н.Д. Яговцевой под руководством И.П. Калининой: Блестящая, Вера, Дочь Вислухи, Зоренька Алтая, Иллюзия, Искра, Колокольчик, Кредо, Огонек сибирский, Рубиновая (всего 10).

Под руководством И.П. Калининой выведены А.Д. Забелиной, Н.П. Стольниковой, А.В. Колесниковой, С.В. Пысиной также сорта земляники Анастасия, Солнечная полянка, Александрина и другие

Практически относительно всех культур успех достигнут путем использования мичуринского метода отдаленной многоступенчатой гибридизации с вовлечением в селекцию дикорастущих зимостойких видов и их потомков. Алтайские сорта являются сложными межвидовыми гибридами, что можно продемонстрировать на примере филогении сортов яблони и смородины.

Наряду с отдаленной гибридизацией в селекции использовались апомиксис, мутагенез, цитологические и биотехнологические методы. Селекционные программы постоянно совершенствовались. В последние годы в селекции работают молодые деятельные сотрудники. Им предстоит создавать более совершенные сорта с высокой адаптацией к суровым природно-климатическим условиям Сибири, стабильным плодоношением, пригодные для механизированной уборки урожая. Этому будет способствовать имеющийся в институте богатейший генофонд.

Под руководством И.П. Калининой выполнили кандидатские диссертации И.Т. Тихонова, Н.В. Ермакова, В.С. Путов, З.Н. Перфильева, Е.И. Пантелеева, Л.Н. Забелина, Т.Л. Буглова, Т.М. Плетнева, В.Г. Рябушкина, Л.Д. Шаманская, Г.И. Субботин, М.Н. Матюнин, В.М. Зерюков, И.А. Пучкин, Н.И. Назарюк, З.С. Ящемская, Г.А. Прищепина, Б.В. Мошкин, Л.А. Хохрякова, Ю.М. Батуева, Н.К. Гусева, С.А. Макаренко, С.В. Пысына, Г.А. Макарова, М.С. Кушнарера (М.С. Владимирова), Г.Ю. Нихайчик (всего 26). Докторские диссертации выполнили Е.И. Пантелеева, Соколова В.А.

Ида Павловна Калинина активно сочетала научную и административную деятельность с общественной работой – как коммунист и гражданин своего отечества. В юбилейном интервью в честь 70-летнего юбилея И.П. Калинина сказала, что бесконечно благодарна населению Горно-Алтайска, Барнаула и шести районов края, избравшему ее депутатом областного, краевого и в четвертый раз – депутатом Верховного Совета СССР. Статус депутата Верховного Совета СССР помогал И.П. Калининой в решении многих проблем, в том числе и проблем института. Миротворческую деятельность в составе всесоюзных комитетов защиты мира и советских женщин И.П. Калинина считала своим гражданским долгом: «Все ученые звания и степени, правительственные награды получены мною благодаря успешной работе всего коллектива института».

В последние годы учреждена премия губернатора Алтайского края в области садоводства имени Иды Павловны Калининой в номинации «За создание новых сортов плодовых, ягодных и декоративных растений, внесенных в Государственный реестр селекционных достижений и допущенных к использованию». Эта премия присуждена сотрудникам ФГБНУ ФАНЦА отдела «НИИСС» Е.И. Пантелеевой, С.Н. Хабарову, Л.Д. Шаманской (2016), З.В. Долгановой, О.В. Мочаловой (2017), Н.И. Назарюк (2018), Н.П. Стольниковой (2019), Л.А. Хохряковой (2020). Учеными Сибири в честь заслуг академика И.П. Калининой названы новые сорта смородины черной: Память Калининой (НИИСС им. М.А. Лисавенко) и Подарок Калининой (Бурятский НИИСХ).

Садоводство стало частью нашей жизненной культуры. В год 70-летия окончания плодовоощного факультета ТСХА им. К.А. Тимирязева И.П. Калининой и ее 95-летнего юбилея (21 октября 2021 г.) высоко чтят своего учителя научное сообщество России, специалисты-ученые и садоводы-любители.

Библиографический список

1. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. – Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ, Госкомиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений. – М., 2019.

2. Кодификатор сортов плодовых, ягодных, орехоплодных культур, винограда и субтропических растений, включенных в государственное испытание. – М.: МСХ РФ. ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений», 2016.

3. Помология. Сибирские сорта плодовых и ягодных культур СС столетия // РАСХН. Сиб. отд-ние. ГНУ НИИСС им. М.А. Лисавенко. – Новосибирск: ООО «Юпитер», 2005. – 568 с.

4. Помология. – В 5 т. – Т. I. Яблоня / Под ред. Е.Н. Седова. – Орел: ВНИИСПК, 2005. – 575 с.

5. *Калинина И.П.* Селекция яблони на зимостойкость, высокую урожайность, устойчивость к парше и повышенное качество плодов на юге Западной Сибири / И.П. Калинина, З.С. Ящемская, С.А. Макаренко. – Новосибирск, 2010. – 274 с.

6. *Макаренко С.А.* Адаптивная селекция яблони в низкогорье Алтая: Автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук. – М., 2017. – 40 с.

7. Помология. – В 5 т. – Т. III. Косточковые культуры / Под ред. Е.Н. Седова. – Орел: ВНИИСПК, 2009. – 592 с.

8. *Матюнин М.Н.* Биологические особенности и селекция косточковых культур в Горном Алтае. – Новосибирск, 2016. – 344 с.

9. Помология. – В 5 т. – Т. IV. Смородина. Крыжовник / Под ред. Е.Н. Седова. – Орел: ВНИИСПК, 2009. – 468 с.

10. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан. – Госкомиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур МСХ РК. – Алматы, 2012.

11. Государственный реестр сортов и гибридов растений, допущенных к использованию на территории Кыргызской Республики: Официальное издание. – Бишкек, 2017.

12. *Усенко В.И.* Вклад выпускников Омского СХИ в развитие сибирского садоводства / В.И. Усенко, Н.И. Назарюк // Научные инновации – аграрному производству: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию юбилею агрономического факультета (20–21 февраля 2013 г.). – Омск: Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 2013. – С. 256–258.

13. *Назарюк Н.И.* Вклад И.П. Калининой в создание сортов плодовых и ягодных культур / Н.И. Назарюк // Инновационные направления развития сибирского садоводства: наследие академиков М.А. Лисавенко, И.П. Калининой: Сборник статей / ФГБНУ Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий. – Барнаул: Концепт, 2018. – С. 199–201.

14. *Назарюк Н.И.* Новый сорт смородины черной Память Калининой / Н.И. Назарюк // Инновационные направления развития сибирского садоводства: наследие академиков М.А. Лисавенко, И.П. Калининой: Сборник статей / ФГБНУ Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий. – Барнаул: Концепт, 2018. – С. 201–206.

15. *Назарюк Н.И.* Выпускники Омского СХИ на службе сибирского садоводства / Н.И. Назарюк, С.А. Макаренко // Научные инновации – аграрному производству: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию юбилею Омского ГАУ (21 февраля 2018 г.). – Омск: ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2018. – С. 878–882.

16. *Сорокопудов В.Н.* Совершенствование сортимента смородины черной в азиатской части России / В.Н. Сорокопудов, Н.И. Назарюк, Н.С. Габышева // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2018. – № 7. – С. 23–28. DOI 10.18551/issn 1997–0749.2018–07.

LIFE-LONG SIBERIAN GARDEN OF ACADEMICIAN I.P. KALININA.
GRADUATE OF TIMIRYAZEV ACADEMY SERVES SIBERIAN
HORTICULTURE

V.N. SOROKOPUDOV¹, N.I. NAZARIUK²,
S.A. MAKARENKO³, O.A. SOROKOPUDOVA¹

(¹ Russian State Agrarian University- Moscow Timiryazev Agricultural Academy;

² Altai Federal Research Center of Agrotechnologies, Research Institute
of Siberian Gardening named after M.A. Lisavenko;

³ Sverdlovsk Horticulture Breeding Station)

In 2021, the scientific community celebrates the 95th anniversary of Ida Pavlovna Kalinina (1926–2015), the academician, Honored Scientist of the Russian Federation, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, the most famous scientist in Russia and abroad. In 1951, she graduated from the Fruit and Vegetable Faculty of the Timiryazev Agricultural Academy and devoted 64 years of her life to working for the benefit of domestic horticulture in Siberia. She started working as a junior researcher, and since 1967, for almost 30 years, headed the leading Research Institute of Siberian Horticulture named after M.A. Lisavenko. During this time, under her scientific guidance, domestic assortment and cultivation technologies were developed for 14 garden crops.

Key words: *researcher-gardener, history, anniversary, varieties, fruit and berry crops, Siberian horticulture*

References

1. Gosudarstvenniy reestr selektsionnykh dostizheniy, dopushchennykh k ispol'zovaniyu [State register of approved breeding achievements]. – Min. s.-kh. i prodovol'stviya RF, Goskomissiya RF po ispytaniyu i okhrane selektsionnykh dostizheniy. – M., 2019. (In Rus.)
2. Kodifikator sortov plodovykh, yagodnykh, orekhoplodnykh kul'tur, vinograda i subtropicheskikh rasteniy, vklyuchennykh v gosudarstvennoe ispytanie [Codifier of the varieties of fruit, berries, nut crops, grapes and subtropical plants included in the state test]. – M.: MSKH RF. FGBU “Gosudarstvennaya komissiya Rossiyskoy Federatsii po ispytaniyu i okhrane selektsionnykh dostizheniy”, 2016. (In Rus.)
3. Pomologiya. Sibirskiye sorta plodovykh i yagodnykh kul'tur CC stoletiya [Pomology. Siberian varieties of fruit and berry crops of the 20th century] // RASKHN. Sib. otd.-niye. GNU NIIS im. M.A. Lisavenko – Novosibirsk: OOO “Yupiter”, 2005: 568. (In Rus.)
4. Pomologiya. V 5 t. T.I. Yablonya [Pomology. In 5 vol. Vol. I. Apple tree] / Ed. by E.N. Sedov. – Orel: VNIISPK, 2005: 575. (In Rus.)
5. *Kalinina I.P.* Seleksiya yabloni na zimostoykost', vysokuyu urozhaynost', us-toychivost' k parshe i povyshennoe kachestvo plodov na yuge Zapadnoy Sibiri [Apple tree breeding for winter hardiness, high yield, scab resistance and increased fruit quality in the south of Western Siberia] / I.P. Kalinina, Z.S. Yashchemskaya, S.A. Makarenko. – Novosibirsk, 2010: 274. (In Rus.)
6. *Makarenko S.A.* Adaptivnaya seleksiya yabloni v nizkogor'ye Altaya [Adaptive selection of apple trees in the low mountains of Altai] / Self-review of DSc (Ag) thesis: 06.01.05 / S.A. Makarenko. M., 2017: 40. (In Rus.)
7. Pomologiya. V 5 t. T. III. Kostochkovye kul'tury [Pomology. In 5 vol. Vol. III. Stone fruits] / Ed. by E.N. Sedov. – Orel: VNIISPK, 2009: 592. (In Rus.)
8. *Matyunin M.N.* Biologicheskie osobennosti i seleksiya kostochkovykh kul'tur v Gornom Altaye [Biological features and selection of stone fruit crops in Gorny Altai]. – Novosibirsk, 2016: 344. (In Rus.)

9. Pomologiya. V 5 t. T. IV: Smородina. Kryzhovnik [Pomology. In 5 vol. Vol. IV: Currant. Gooseberry] / Ed. by E.N. Sedov. – Orel: VNIISPK, 2009: 468. (In Rus.)
10. Gosudarstvennyy reestr selektsionnykh dostizheniy, dopushchennykh k ispol'zovaniyu v Respublike Kazakhstan [State register of selection achievements approved for use in the Republic of Kazakhstan]. – Goskomissiya po sortoispytaniyu sel'skokhozyaystvennykh kul'tur MSKH RK. – Almaty, 2012. (In Rus.)
11. Gosudarstvennyy reyestr sortov i gibridov rasteniy, dopushchennykh k ispol'zovaniyu na territorii Kyrgyzskoy Respubliki (Ofitsial'noe izdanie) [State register of varieties and hybrids of plants allowed for use in the territory of the Kyrgyz Republic (Official publication)]. – Bishkek, 2017. (In Rus.)
12. *Usenko V.I.* Vklad vypusnikov Omskogo SKHI v razvitiye sibirskogo sadovodstva [Contribution of graduates of Omsk Agricultural Institute to the development of Siberian horticulture] / V.I. Usenko, N.I. Nazariuk // Nauchnye innovatsii – agrarnomu proizvodstvu: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 95-letnemu yubileyu agronomicheskogo fakul'teta (20–21 fevralya 2013 goda). – Omsk: Izd-vo FGBOU VPO OmGAU im. P.A. Stolypina, 2013: 256–258. (In Rus.)
13. *Nazariuk N.I.* Vklad, I.P. Kalininoy v sozdanie sortov plodovykh i yagodnykh kul'tur [Contribution of I.P. Kalinina in the development of varieties of fruit and berry crops] / N.I. Nazariuk // Innovatsionnye napravleniya razvitiya sibirskogo sadovodstva: nasledie akademikov M.A. Lisavenko, I.P. Kalininoy: sbornik statey / FGBNU Federal'niy Altayskiy nauchniy tsentr agrobiotekhnologiy: – Barnaul: Kontsept, 2018: 199–201. (In Rus.)
14. *Nazariuk N.I.* Noviy sort smorodiny chernoy Pamyat' Kalininoy [New black currant variety – “Pamyat Kalininoy”] / N.I. Nazariuk // Innovatsionnye napravleniya razvitiya sibirskogo sadovodstva: nasledie akademikov M.A. Lisavenko, I.P. Kalininoy: sbornik statey / FGBNU Federal'niy Altayskiy nauchniy tsentr agrobiotekhnologiy. – Barnaul: Kontsept, 2018: 201–206. (In Rus.)
15. *Nazariuk N.I.* Vypusniki Omskogo SKHI na sluzhbe sibirskogo sadovodstva [Graduates of Omsk Agricultural Institute who contributed to Siberian horticulture] / N.I. Nazariuk, S.A. Makarenko // Nauchnye innovatsii – agrarnomu proizvodstvu: materialy Mezhdunar. nauch.-praktich. konf., posvyashch. 100-letnemu yubileyu Omskogo GAU (21 fevralya 2018 g.). 878–882. [Electronic resource]. – Elektron. dan. – Omsk: FGBOU VO Omskiy GAU. – 1 CD-R. (In Rus.)
16. *Sorokopudov V.N.* Sovershenstvovanie sortimenta smorodiny chernoy v aziatskoy chasti Rossii [Improving the assortment of black currants in the Asian part of Russia] / V.N. Sorokopudov, N.I. Nazariuk, N.S. Gabysheva // Vestnik Kurskoy gosudarstvennoy sel'skokhozyaystvennoy akademii. – 2018; 7: 23–28. DOI 10.18551 / issn 1997–0749.2018–07. (In Rus.)

Сорокопудов Владимир Николаевич, профессор, д-р с.-х. наук, профессор кафедры декоративного садоводства и газоноведения Института садоводства и ландшафтной архитектуры, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49; email: sorokopud2301@mail.ru; тел.: (925) 360–72–16).

Назарюк Надежда Ивановна, доцент, канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекции плодовых и ягодных культур, Федеральный Алтайский научный центр агротехнологий, отдел «Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко» (654049, Российская Федерация, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 49; e-mail: nazaryukni1010@mail.ru; тел.: (906) 946–91–53).

Макаренко Сергей Александрович, д-р с.-х. наук, главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки УрФАНИЦ УРО РАН Свердловская селекционная станция садоводства (620076, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 147; e-mail: sirius0775@mail.ru; тел.: (913) 999-24-00).

Сорокопудова Ольга Анатольевна, профессор, д-р биол. наук, профессор кафедры ботаники, селекции и семеноводства садовых растений института садоводства и ландшафтной архитектуры, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (127550, г. Москва, Тимирязевская ул., 49; email: osorokopudova@yandex.ru; тел.: (925) 620-17-96).

Vladimir N. Sorokopudov, Professor, DSc (Ag), Professor, the Department of Ornamental Horticulture and Lawn Science, the Institute of Horticulture and Landscape Architecture, Russian State Agrarian University – Timiryazev Moscow Agricultural Academy (127550, Moscow, Timiryazevskaya Str., 49; e-mail: sorokopud2301@mail.ru; phone: (925) 360-72-16).

Nadezhda I. Nazariuk, Associate Professor, PhD (Ag), Key Research Associate, the Laboratory of Selection of Fruit and Berry Crops, Altai Federal Research Center of Agro-technologies, Research Institute of Siberian Gardening named after M.A. Lisavenko (654049, Barnaul, Zmeinogorsky Tract Str., 49; e-mail: Nazariukni1010@mail.ru; phone: (906) 946-91-53).

Sergey A. Makarenko, DSc (Ag), Chief Research Associate, Sverdlovsk Horticultural Selection Station (620076, Yekaterinburg, Shcherbakova Str., 147, e-mail: sirius0775@mail.ru; phone: (913) 999-24-00).

Olga A. Sorokopudova, Professor, DSc (Bio), Professor, the Department of Botany, Selection and Seed Production of Garden Plants, the Institute of Horticulture and Landscape Architecture, Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy (127550, Moscow, Timiryazevskaya Str., 49; e-mail: osorokopudova@yandex.ru; phone: (925) 620-17-96).

